

MÚSICA: A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Linguística, Letras e Artes / 17/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10013815

Ligia Biguelini¹

Introdução

Esse trabalho tem como objetivo principal relatar a importância da música na educação infantil e os benefícios no desenvolvimento infantil.

Hoje, com rapidez dos meios de comunicação, a música compartilha com o mundo as características de cada país, sua identidade social, sua cultura e sua história. Tem o poder de trabalhar a audição, a reprodução, a improvisação, a criação, a representação mediante o movimento, mediante a dança. Essas atividades auxiliam concretamente no desenvolvimento cognitivo, além de despertar a sensação de prazer e felicidade.

A importância da musicalidade na educação infantil é clara e evidente, além de ser uma atividade prazerosa, a mesma ajuda no desenvolvimento sócio afetivo, psicomotor e linguístico dos pequenos educandos.

Ouvindo música, os conceitos de ritmo, intensidade, altura e melodia são também percebidos, e, além disso, a criança habitua-se a relacioná-la à expressão de sentimentos. Ter em mãos um objeto como a música que gera prazer e desenvolvimento é muito importante para o profissional da educação. A música não é somente um acessório e sim um ótimo recurso didático de aprendizagem afetiva e social.

O Referencial Curricular Musical Nacional diz que “ a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre som e silêncio.

Assim, o objetivo da Educação Musical é levar a criança construir conhecimento musical, interagir com a linguagem musical, bem como com os elementos que a formam: ritmo, melodia, timbre, dinâmica e forma, por meio de atividades musicais que proporcionam manipulação direta de tais elementos com a apreciação musical, a execução e a criação.

Aprender música no sentido de musicalizar significa ampliar a capacidade de expressão e reflexão do uso da linguagem musical.

JUSTIFICATIVA

Som é tudo que soa!

Segundo Teca Brito (2003, p.17):

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua

presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta.

De fato, a música é um elemento sempre presente na cultura humana. Sendo imprescindível na formação da criança para que ela, ao se tornar adulta, atinja a capacidade de pensar por conta própria e exerça sua criatividade de maneira crítica e livre, a música também a dança são fundamentais na formação do corpo, da alma e do caráter das crianças e dos adolescentes.

A música ganha ainda mais importância por arrebatá-la não somente as crianças, mas também os adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a importância da música para a formação da criança. Isso vale tanto para atividades escolares quanto para todas as outras atividades desenvolvidas para e com a criança. Além de contribuir para que os diversos conhecimentos sejam facilmente apreendidos pelo infante, a música faz com que ele desenvolva sua criatividade, sua subjetividade exerça sua liberdade, tornando-o, no futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser autônomo e cidadão.

Segundo SCAGNOLATO,2006:

A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir esta meta, pois nenhuma outra atividade atinge e consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sonoridade por meio do

ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade.

Para o autor a música é como um complemento na educação, pois o aprendizado leva a criança a pensar, já a música a leva a movimentar-se. Em parceria as duas formas de ensino colocam a criança em fases de desenvolvimento mais abrangente. Ela possa entender os conhecimentos que recebe e como utilizá-lo.

De encontro com mais essa parcela de conhecimento sobre a música torna-se mais forte o desejo de aprender que a música está presente de forma significativa no âmbito escolar tornando-se um aliado na formação psicológica e cognitiva da criança. Na sua formação a criança recebe estímulos de todas as formas, mas as mais significativas são os conhecimentos adquiridos na escola e a forma com que ela expressa através de seu corpo, o seu entendimento, sua forma de comunicar-se com o mundo.

Realizar esse tipo de trabalho ajuda a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios ao seu desenvolvimento e alfabetização. “A música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens, como a escrita e a oral. É como se tornássemos o nosso ‘hardware’ mais poderoso”, explica a pedagoga Maria Lúci Ceuz Suzigan, especialista no ensino de música para crianças. Essas áreas se interligam e se influenciam. Sem música, a chance é desperdiçada. Segundo Maria Lúcia quanto mais cedo a escola começar o trabalho, melhor. “Essa linguagem, embora antes fosse mais comum, faz parte da cultura das crianças por causa das canções de ninar e das brincadeiras”. O pouco que ainda resta abre um oportuno espaço para o trabalho na escola.

A musicalização na educação infantil está relacionada a uma motivação diferente do ensinar, em que é possível favorecer a autoestima, a

socialização e o desenvolvimento do gosto e do senso musical das crianças dessa fase.

Cantando ou dançando, a música de boa qualidade proporciona diversos benefícios para as crianças e é uma grande aliada no desenvolvimento saudável da criança.

Sendo assim, torna-se justificado a pesquisa desse trabalho para buscar e colocar à tona a contribuição da música para educação infantil.

PROBLEMA

A utilização da música, bem como o uso de outros meios artísticos, pode incentivar a participação, a cooperação, a socialização, e assim as barreiras que atrasam o desenvolvimento curricular do ensino. Para isso acontecer é necessário a revisão de métodos, da fundação, das bases que orientam as várias atitudes didático-pedagógicas dos conteúdos disciplinares. A interdisciplinaridade ainda não se apresenta com muita visibilidade em nossa educação, tanto nas áreas de pesquisa como no ensino, o que acontece são diferentes posições multidisciplinares.

Nessa situação, é importante que os conhecimentos não se configurem em apenas um grande número de informações, transformados em receitas educacionais. Se faz necessário a busca de novas formas metodológicas e didático-pedagógicas a serem desenvolvidas e introduzidas no meio educacional. Devendo se apresentar maneiras de transmitir e produzir o conhecimento, e também repensar a educação, se é que existe a tendência de superação da transmissão tediosa de conteúdo escolar.

Quando a música é percebida pelos educadores como fonte de ensino-aprendizagem, as ações mais comuns realizadas no dia a dia transformam-se em vivências capazes de estimular o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma de preservação social e histórica.

Objetivo geral

Utilizar a música como instrumento de ensino-aprendizagem, tornando a aula mais descontraída e ao mesmo tempo produtiva.

Objetivo específico

- Conhecer os instrumentos musicais e os diferentes sons que eles produzem;
- Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos;
- Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem;
- Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os pés, barulhos feitos com a boca, etc.;
- Desenvolver a capacidade de imitação de sons;
- Estimular a interação social por meio da música;
- Implementar a música na rotina diária durante algum período;
- Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da dança.

Metodologia

A pesquisa foi realizada em cima de livros e estudos em sites para colocar em prática algumas atividades relacionadas a música, essa prática foi realizada com alunos de todas as idades da educação infantil, buscando melhorar o desenvolvimento das crianças e trazendo novas experiências acadêmicas para a pesquisadora.

Em sala de aula foi apresentado aos alunos diversos instrumentos musicais e os diversos sons que os mesmos produzem, outra atividade realizada em sala de aula foi a escuta de uma música já conhecida pelos alunos, após os alunos realizarem os sons da música com a palma das mãos e a batida dos pés.

Assim, cada dia foi levado até os alunos diversas atividades envolvendo músicas e seus sons para observar qual das atividades mais se encaixam

em cada turma.

Cronograma

Em agosto foi iniciado o trabalho com a escolha do tema e uma pesquisa bibliográfica para entender melhor o tema e procurar até mesmo referências.

O passo seguinte, em setembro, foi fazer um dia de observação em cada turma da educação infantil para observar o perfil de cada turma, com a autorização da diretora da creche e das professoras regentes de cada turma foi aplicada diversas atividades com músicas e no final foi feita anotações das análises obtidas.

No mês de outubro foi feita a análise dos materiais coletados, trazendo assim resultados positivos para a pesquisa, desenvolvendo assim benefícios para as crianças que participaram da pesquisa, quanto para a pesquisadora que obteve experiências incríveis para sua formação acadêmica.

No mês de novembro foi feita a finalização e a postagem do artigo.

Referências

BECKER, Rosane Nunes. Musicalização da Descoberta a Conscientização Ritmica e Sonora. Ijuí: livraria Unijuí editora, 1989.

DECKERT, Marta. Educação musical: da teoria à prática na sala de aula. São Paulo: Moderna, 2012.

ALVES, Mirella Aires. Música e Ação na Educação Infantil. São Paulo: Ciranda Cultural, 2015.

MARIANI, Silvana. Pedagogia em Educação Musical. Curitiba: Ibpese, 2011.

OLIVEIRA, Luciana Simões. A Importância da Música na Educação Infantil. Disponível em: https://monografias.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/a-importancia-musica-na-educacao-infantil.htm#capitulo_3. Acesso em: 10 de agosto 2023.

GIRARDI, Giovana. Música para aprender e se divertir. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/131/musica-contribui-para-o-desenvolvimento-infantil>. Acesso em 10 de agosto. 2023.

MENDONÇA, Luiza Carlos Leonardo. A Importância da Música na Educação Infantil. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-da-musica-na-educacao-infantil/56023> . Acesso em: 12 de abril. 2019.

SANTOS, Fernanda de Souza. MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE PENSAM E COMO FAZEM OS PROFESSORES. Disponível em: <http://www.educacaolibertaria.com.br/site/anais2/12%20MUSICALIZA%C3%87%C3%83O%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf>. Acesso em: 12 de abril. 2023.

ANTERO, Renata. MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA LEI 11.769. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/221/1/Renata%20Ronchi%20Antero.pdf>. Acesso em: 12 de agosto. 2023.

OLIVEIRA, Luciana. A importância da música na educação infantil. Disponível em: https://monografias.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/a-importancia-musica-na-educacao-infantil.htm#capitulo_11.2. Acesso: 01/10/2023

COELHO, Cristina Teixeira. A música na educação infantil. Disponível em: https://pedagogiaaopedaletra.com/a-musica-na-educacao-infantil/#Objetivos_Especificos. Acesso: 01/10/2023

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/epediente Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação. nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil